

THE IMPORTANCE OF OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN DIAGNOSING OPTIC NERVE DAMAGE IN VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY

N.N. Xasanov

Alfraganus University, Department of Surgical Diseases

Abstract: Background. The diagnosis of vertebrobasilar arterial insufficiency is based on a characteristic symptom complex that encompasses several groups of clinical symptoms observed in patients with AS and hypertension. These include visual and oculomotor disturbances, impaired statics and motor coordination, and vestibular disturbances. A presumptive diagnosis is based on at least two of these symptoms. These symptoms are short-lived and often resolve spontaneously, although they are signs of impaired blood flow in the arteries of this system, requiring clinical and instrumental examination. A thorough medical history is especially necessary to clarify the circumstances of the onset of these symptoms. The aim of this study was to evaluate differences in mean retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness using optical coherence tomography (OCT) in patients with early-stage central vertigo, with or without vertebrobasilar stenosis, detected by Doppler ultrasonography.

Materials and Methods

The study included 25 patients with vertebrobasilar insufficiency and 25 healthy controls. The distinction between central and peripheral vertigo was determined using physical and neurological examination and the Dix-Hallpike maneuver. For all patients, mean RNFL thickness was determined using OCT.

Results

No significant differences were found between the age and gender groups ($p>0.05$). On average, statistically significant differences were observed between the control and patient groups in the superior, inferior, and temporal quadrants ($p<0.001$). Conclusion

The retina may be affected in patients with ischemic vertigo due to atherosclerotic ischemic lesions of the carotid and vertebral arteries. Neuroimaging and OCT were evaluated together to develop a new diagnostic approach. OCT, a noninvasive method, will enable earlier and more objective differential diagnosis.

Keywords: optical coherence tomography, vertebrobasilar insufficiency, Dix-Hallpike maneuver, retinal nerve fiber layer.

ЗНАЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Хасанов Н.Н.

Университет "Alfraganus", кафедра хирургических болезней

Абстракт: Актуальность. Диагноз недостаточности кровотока в артериях вертебробазилярной системы основывается на характерном симптомокомплексе,

объединяющем несколько групп клинических симптомов, встречающихся у больных АС и АГ. Это зрительные и глазодвигательные расстройства, нарушения статики и координации движений, вестибулярные нарушения. При этом предположительный диагноз определяется на основе не менее двух из указанных симптомов. Они кратковременны и нередко проходят сами по себе, хотя являются признаками нарушения кровотока в артериях этой системы, что требует клинического и инструментального обследования. Особенно необходим тщательный анамнез для уточнения обстоятельств возникновения тех или иных симптомов.

Цель данного исследования было оценить различия в средней толщине слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) у пациентов с центральным головокружением на ранней стадии с вертебробазилярным стенозом или без него, обнаруженным с помощью доплерографии.

Материалы и методы

В исследование были включены 25 пациентов с вертебрально-базилярной недостаточностью и 25 здоровых лиц. Различие между центральным и периферическим головокружением определялось с помощью физического и неврологического обследования и маневра Дикса-Холлпайка. Для всех пациентов средняя толщина СНВС определялась с помощью ОКТ.

Полученные результаты

Достоверных различий между группами по возрасту и полу не выявлено ($p > 0,05$). В среднем в верхнем, нижнем и височном квадрантах наблюдалась статистически значимая разница между контрольной группой и группой пациентов ($p < 0,001$).

Заключение

Сетчатка может поражаться у пациентов с ишемическим головокружением вследствие атеросклеротического ишемического поражения сонных и позвоночных артерий. Методы нейровизуализации и ОКТ были оценены вместе для разработки нового диагностического подхода. С помощью ОКТ, которая является неинвазивным методом, станет возможной ранняя и более объективная дифференциальная диагностика.

Ключевые слова: оптическая когерентная томография, вертебробазилярной недостаточность, маневр Дикса-Холлпайка, слой нервных волокон сетчатки.

Цель: Данное исследование было оценить различия в средней толщине слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) у пациентов с центральным головокружением на ранней стадии с вертебробазилярным стенозом обнаруженным с помощью доплерографии.

Материалы и методы. В исследование были включены 25 пациентов с вертебрально-базилярной недостаточностью и 25 здоровых лиц. Различие между центральным и периферическим головокружением определялось с помощью физического и неврологического обследования и маневра Дикса-Холлпайка. Для всех пациентов средняя толщина СНВС определялась с помощью ОКТ. Различие между центральным и периферическим головокружением определялось с помощью

физического и неврологического обследования и маневра Дикса-Холлпайка. Для всех пациентов средняя толщина СНВС определялась с помощью ОКТ.

Актуальность. В последнее время в связи с широким внедрением в клиническую практику офтальмологов оптической когерентной томографии отмечается значительный перевес к использованию в диагностике заболеваний сетчатки и зрительного нерва критериев, позволяющих оценить характер и степень морфологических изменений. Вклад подобных методов диагностики в постановку клинического диагноза в офтальмологии достигает по мировым оценкам 90 %. Однако изменения структуры зачастую свидетельствуют о наличии клинически выраженной стадии патологического процесса, т.е. по отношению к нейроретинальному комплексу, о его необратимом повреждении. При этом латентная стадия болезни, характеризующаяся достаточно длительным периодом компенсации и возможностью обратного развития, оказывается упущенной. Становится очевидной проблема отсутствия свежих концепций и взглядов, отражающих системность патологических процессов при их локальных проявлениях, а также неразрывность морфологических и функциональных проявлений болезни[1].

Таким образом, хотя головокружение является наиболее частым симптомом при ишемии ствола мозга, мозжечка, и затылочных долей, диагностировать вертебробазилярную недостаточность при головокружении следует лишь при подтверждении выраженного стеноза или закупорки артерий вертебробазилярной системы. Установить синдром подключичного обкрадывания можно с помощью рентгеноконтрастной ангиографии, которая позволяет увидеть сужение подключичной артерии или плечевого ствола[2].

Слой нервных волокон сетчатки (СНВС) поражается при вертебрально-базилярной недостаточности, потому что при атеросклеротическом поражении сонных и позвоночных артерий наблюдается ишемическое поражение глазной артерии и глазного нерва[3].

Результаты: Пациенты разделены на 2 группы. В контрольной группе 25 пациентов (15 муж 60%, 10 жен 40%), средний возраст 58.7 ± 1.6 . В основной группе 25 пациентов (18 муж 72%, 7 жен 28%), средний возраст 49.2 ± 2.8 .

Правый глаз. В основной группе значения толщины СНВС для правого глаза составили:

средние — $85,7 \pm 3,5$ мкм; верхний квадрант — $95,76 \pm 12,33$ мкм; нижний квадрант — $101,02 \pm 33,44$ мкм; носовой квадрант — $80,78 \pm 74,45$ мкм; и височный квадрант — $65,78 \pm 37,91$ мкм.

В контрольной группе значения толщины СНВС для правого глаза составили:

средний — $106,2 \pm 9,1$ мкм; верхний квадрант — $122,34 \pm 15,46$ мкм; нижний квадрант — $132,10 \pm 79,40$ мкм; носовой квадрант — $85,64 \pm 25,09$ мкм; и височный квадрант — $85,82 \pm 52,14$ мкм.

Левый глаз. Значения толщины СНВС левого глаза в основной группе составили:

средние — $84.6 \pm 6,4$ мкм; верхний квадрант — $88,85 \pm 98,70$ мкм; нижний квадрант — $99,64 \pm 49,79$ мкм; носовой квадрант — $80,00 \pm 85,16$ мкм; и височный квадрант — $69,98 \pm 32,33$ мкм.

В контрольной группе значения толщины СНВС для левого глаза составили:

средний — $108,1 \pm 3,6$ мкм; верхний квадрант — $126,22 \pm 31,67$ мкм; нижний квадрант — $124,03 \pm 34,42$ мкм; носовой квадрант — $82,34 \pm 29,38$ мкм; и височный квадрант — $81,03 \pm 89,23$ мкм.

При сравнении толщины СНВС для среднего, верхнего, нижнего и височного квадрантов наблюдалась статистически значимая разница между контрольной группой и группой пациентов ($p < 0,001$).

Заключение.

1. Толщина СНВС в офтальмологии является чувствительным индикатором здоровья зрительного нерва и его повреждения. ОКТ неинвазивный метод поперечной томографии сетчатки и зрительного нерва, используется для измерения толщины СНВС.

2. Сетчатка может поражаться у пациентов с ишемическим головокружением, вызванным атеросклеротическим поражением сонных и позвоночных артерий. В нашем исследовании мы оценили различия в средней толщине СНВС с помощью ОКТ у пациентов с головокружением на ранней стадии с вертебробазилярным доплеровским стенозом. Кроме того, методы нейровизуализации и ОКТ были оценены вместе для разработки нового диагностического подхода.

3. С помощью ОКТ, которая является неинвазивным методом, станет возможной ранняя и более объективная дифференциальная диагностика.

Литературы:

1. Шуко А.Г. и др. Особенности длительно текущей осцилляторной активности мозга. Сибирский научный медицинский журнал, том 35, № 4, 2015 /с. 27–34

2. Lima Neto AC, Bittar R, Gattas GS, et al. Pathophysiology and Diagnosis of Vertebrobasilar Insufficiency: A Review of the Literature. *Int Arch Otorhinolaryngology*. 2017;21:302–7. doi: 10.1055/s-0036-1593448

3. Kocak MN, Ates O, Ondas O, Kaya Z. Differential diagnosis of ischemic vertigo by optical coherence tomography. *Eurasian J Med* 2020; 52(3) 288-91

4. Wolschner U., Strösser W., Weiser, M., Klein P. Treating vertigo-combination remedy therapeutically equivalent to dimenhydrinate: results of a reference-controlled cohort study. *Biol Med*. 2010. Vol. 30. P. 184–190.

